

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ – НОВОДЕЛ

редакция 1.0

Петр Семилетов
ORCID:0009-0002-3901-7785

08/01/2025

Аннотация

Слово о полку Игореве – самопризнанный новодел, вредно влияющий на трактовку расположения давних урочищ Киева.

1. Слово о полку Игореве - новодел

«Слово о полку Игореве» – произведение, введённое в обиход Алексеем Мусиным-Пушкиным на стыке 18-19 веков и почитаемое ныне за древнерусское. Рукопись якобы погибла по время пожара Москвы в 1812 году. В основе «Слова» лежат отраженные в летописи события, когда Игорь, сын Святослава, предпринял неудачный поход против Половцев.

Я считаю «Слово» подделкой под старину. Ведь в самом начале его, сочинитель прямо признается в такой стилизации. Вспомним:

Не лепо ли ны бяшет, братие,
начяти старыми словесы
трудных повестий о пълку Игореве,
Игоря Святъславлича?

Начяти старыми словесы... То бишь уже для рассказчика, коего считают современником событий, «словесы» повествования – старые! А мне, как опытному читателю на старославянском, многие «словесы» вдобавок кажутся еще и несуразно выдуман-ными.

Неохота разбирать выдумку, да придется, ведь данные из «Слова» наносят невольный вред, служа источником для умозаключений насчет отождествления Боричева увоза с Андреевским спуском, да определения церкви Пирогощи.

Сторонники видеть Боричев увоз в современном Андреевском спуске повторяют, словно молитву, одно предложение из «Слова о полку Игореве»: «Игорь едет по Боричеву к Святеи Богородици Пирогощей». Трактуют это просто – мол, Игорь спустился по нынешнему Андреевскому, внизу которого как нельзя кстати церковь Успения святой Богородицы Пирогощи.

В летописи про то ничего не говорится, там коротко – что Игорь бежит из плена, через города Донец, Новгород отправляется к брату Ярославу в Чернигов, и «оттоле же еха ко Киеву к великому князю Святославу, и рад бысть ему Святослав, также и Рюрик сват его». Всё.

Давайте разберемся с данными из «Слова». В самом деле, можно сказать, что внизу Андреевского спуска, а на деле через квартал севернее, у Контрактовой площади, к юго-западу от фонтана Самсон, напротив Гостиного двора, находится церковь Успения святой Богородицы¹. С легкой руки некоторых исследователей к ее названию добавляют – «Пирогощей».

Между тем, когда возникло краеведение Киева, в 19 веке, то историки да краеведы не знали, какую именно церковь летопись кличет Пирогощей.

А в городе было несколько церквей, посвященных святой Богородице. 1 – Десятинная. 2 – на Печерске². 3 – на Подоле. 4 – существовала, примерно с 1108 года, и церковь святой Богородицы Вла-

¹Археологическая история места хорошо освещена. Здесь было несколько церквей, одна из которых древняя.

²Повесть временных лет говорит, что при основании Лавры: «и повеле им Аньтоний. Они же поклонишася ему и поставиша церквицю малу над печерою во имя святыя Богородица Успение», позже при Феодосии в Лавре возник и знаменитый Успенский собор.

хернского монастыря (так называемого Стефанеча), близ ручья Клов.

Но в прошлом, обозримом по документам, нигде не называется Пирогощей именно подольская церковь Успения святой Богородицы. И в быту, в прошлые века, никто ее Пирогощей не называл, по крайней мере не в дошедших до нас источниках. А потом вдруг ученые решили – это же Пирогоща!

Уши этого мнения растут, пожалуй, из маленькой заметки «Еще одна из древнейших церквей в Киеве» в декабрьском выпуске «Киевской старины» за 1887 год, где сочинитель за подписью «П. Л-в.»³ без всяких доводов пишет – «можно полагать», что именно к ней в «Слове о полку» едет Игорь.

Что говорят летописи, по общепринятой хронологии, да с пересчетом на годы «от нашей эры»?

Свидетельство первое, в Лаврентьевском списке – о заложении церкви Мстиславом, сыном Владимира Мономаха:

1131. В то же лето заложи церковь Мстислав святыя богородица Пирогощюю.

Свидетельство второе, в летописи Ипатьевской – о завершении возведения церкви:

1136. Томь лете церкви Пирогоща свершена бысть.

Обратите внимание – Мстислав умер в 1133 году, значит, завершал строительство другой князь. Преемник и брат Мстислава, Ярополк?

Название Пирогоща это прозвище иконы Богородицы, принесенной из Цареграда. В цитате ниже,

³Вероятно, Петр Александрович Лашкарев (1833-1899), профессор Киевской Духовной академии.

из Ипатьевской летописи за 1155 год, речь идет о другой иконе, а Пирогоща упомянута к слову. Мол, другая икона и Пирогоща, обе были принесены ранее из Царяграда:

Том же лете иде Андреи от отца своего из Вышегорода в Суждаль без отне воле, и взя из Вышегорода икону святое богородици, юже принесоша с Пирогощею ис Царяграда в едином корабли, и въскова на ню боле 30 гривен золота, проче серебра, проче камени дорогого и великого жемчюга, украсив, постави ю в церкви своеи святое богородица Володимири.

С этого места начинается обычная историческая катавасия.

Одни исследователи, потрясая Степенной книгой царского родословия, говорят о купце Пирогоще:

принесен бысть к нему⁴ от Царяграда Пирогощею купцем Пречистыя Богоматери чудотворный образ.

Другие исследователи раскладывают Пирогощу на греческий и спускают воображение с цепи. Тут и «пиро» – огонь, мол, огнегорящая; и «пириос» – башня. Ходит славянская трактовка, от «пир» и «гость». На пиру гощу – вот и пирогоща. Хотя кажется, угощение пирогами более подходит. Существовала также греческая известная икона Пирготисс («Башенная» в переводе с греческого), и возможно Пирогоща являлась ее копией.

⁴Князю Юрию Долгорукому?

Кому и кем были принесены иконы первоначально – по спискам летописей идет чехарда с именами. То князю Георгию – вроде бы Юрию Суздальскому (Никоновская летопись), то Мстиславу, который в новгородских летописях слывет как опять же Георгий, хотя более известно другое его христианское имя Федор.

Оставим в стороне эту путаницу, обратимся к другой. Название иконы стало названием церкви или наоборот? Неведомо. Ежели в летописи сказано, мол, такой-то князь заложил церковь Пирогощей, это не значит, что во время заложения церковь так именовалась.

Далее, в двух списках, Ермолаевском и Радзивилловском, в тексте про «свершение церкви», написано не Пирогощею, а «Пироговищею», и некоторые исследователи полагают, что название связано с местностью Пирогово под Киевом. Неподалеку, в урочище Церковщина были развалины Гнилецкого монастыря с пещерами, до середины 19 века забытые, слывущие среди народа как «церковище», что дало повод считать церковь Пирогощи именно там.

А Михаил Максимович думал, что Богородицы Пирогощей была непосредственно рядом с Михайловским монастырем, слева от Боричева увоза, если смотреть на него снизу вверх.

Что до Успенской церкви на Подоле, у Контрактовой площади – нет никаких указаний на то, кто именно её заложил и когда. Может это та самая Пирогоща, а может нет.

Но Вернемся к Игорю и допустим, что существующая церковь на Подоле – «та самая». «Слово о полку» баит: «Игорь едет по Боричеву к Святеи Богородици Пирогощей». В чем тут довод, что Боричев это современный Андреевский спуск? Что меша-

ет Игорю спуститься вдоль фуникулера и свернуть на север? Около 700 метров, даже пешком можно пройти за пять минут.

И если принимать цитату про Игоря прямолинейно, что описываются его основные безостановочные перемещения из пункта А в пункт Б по кратчайшему расстоянию, то давайте, следуя этому же правилу, разберем вопрос – почему считают, что Игорь **спускался** по Боричеву? Может, он поднимался?

По любому спуску можно подниматься и спускаться. Очевидно, что направления спуска и подъема – взаимоисключающие.

У оврага с фуникулером направление подъема – юго-запад (от стороны Днепра), спуска – северо-восток (к Днепру). У Андреевского, в последней его холмистой части направление подъема – запад (от стороны Днепра), спуска – восток (к Днепру). Для времен летописных можем сделать поправку – не к Днепру, но к Почайне.

Откуда прибыл Игорь в Киев? Из Чернигова, что лежит к востоку от Киева. Как с левого берега Днепра добирались в Киев, прибыв от Чернигова? В летописях для этого пользуются перевозом киевским, около устья Десны. Наверное затем через Оболонь на Подол. Не на коне богатырском же с подкрылышками сигал. Следовательно, Игорь, направляясь в Киев с левого берега, посетил бы **подольскую** церковь Богородицы безо всякого Боричева – нет нужды переться на гору, чтобы потом с неё спускаться обратно, если только в этом князь не находил особенную забаву.

Итак, ежели Игорь прибыл с востока, и ехал – по «Слову» – Боричевым, значит, Игорь **поднимался** на гору, ибо спускаться на запад ни по Андреевско-

му спуску, ни по оврагу с фуникулером нельзя. И Пирогоща – по данным «Слова» – была **в верхнем** городе.

«Не Десятинная ли это?» – ухватятся сторонники Боричева-Андреевского. Вот же, Андреевский подходит к Десятинной (допустим, летописная Десятинная стояла в самом деле там), сочинитель «Слова» разумел под Пирогощей именно ее. Но и овраг фуникулера, если местоположение Десятинной вычислено верно, поднимался почти к ней же! Однако, Десятинная не слыла Пирогощей.

Лишено смысла судить о чем-либо по художественному произведению, создатель коего жил за много веков после описываемых событий.

Однако что для определения места Боричева дает «Слово»? Может, в «Слове» Пирогощей слывет Десятинная, может нет – без разницы, поскольку к Десятинной (ее общепринятому местоположению) ведут, так или иначе, и Андреевский спуск, и фуникулер, таким образом уравнивая вероятность бытности их Боричевым в координатах «Слова».

Краеведческая польза от «Слова» такая же, как от произведений Толкиена. Языковедческая польза отрицательна, ибо напрасно обогащает наши знания о старославянском языке выдуманными сочинителем «старыми словесами», на таковое именование коих самим сочинителем никто не обращает внимание.

2. Список литературы

- [1] *Повесть временных лет по Ипатьевскому списку*. ПСРЛ, Том 2, Издание второе. Санкт-Петербург, 1908.
- [2] *Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ удѣльнаго князя Новагорода-Сѣверскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходѣ XII столѣтія съ переложеніемъ на употребляемое нынѣ нарѣчіе*, Москва, въ Сенатской Типографіи, 1800.